

DATA LINK LAYER EXCHANGE METHODS

Teacher of the Department of Information Technologies of ASU

Madolimov Fahriddin Erkinaliyevich

Senior teacher of the Department of Computer Engineering of ASU

Yunusov Odiljon Fozilovich

Many organizations have multiple local area networks and want to connect them. Local networks can be connected through devices called bridges that operate at the data link layer. Bridges examine data layer binding addresses to perform routing. Some common situations where bridges are used.

MA'LUMOTLAR HAVOLASI QATLAMINI ALMASHTIRISH USULLARI

ADU Axborot texnologiyalari kafedrası o`qituvchisi

Madolimov Fahriddin Erkinaliyevich

ADU Kompyuter injiniringi kafedrası katta o`qituvchisi

Yunusov Odiljon Fozilovich

Ko'pgina tashkilotlarda bir nechta mahalliy tarmoq mavjud va ularni ulashni xohlaydi. Ma'lumotlar havolasi qatlamida ishlaydigan ko'priklar deb nomlangan qurilmalar orqali mahalliy tarmoqlarni ulash mumkin. Ko'priklar marshrutizatsiyani amalga oshirish uchun ma'lumotlar sathining bog'lanish manzillarini tekshiradi. Ko'priklardan foydalaniladigan ba'zi umumiy holatlar.

Birinchiidan, ko'plab universitet va korporativ bo'limlarda, birinchi navbatda, o'zlarining shaxsiy kompyuterlari, ish stantsiyalari va serverlarini ulash uchun o'zlarining mahalliy tarmoqlari mavjud. Turli bo'limlarning maqsadlari turlicha bo'lganligi sababli, har xil bo'limlar boshqa bo'limlar nima qilayotganiga e'tibor bermasdan, har xil mahalliy tarmoqlarni tanlaydilar. Ertami-kechmi o'zaro ta'sirga ehtiyoj bor, shuning uchun ko'priklar kerak. Ushbu misolda bir nechta mahalliy tarmoqlar egalarining avtonomiyasi tufayli paydo bo'ldi.

Ikkinchiidan, tashkilot geografik jihatdan ancha masofalar bilan ajratilgan bir necha binolarga tarqalishi mumkin. Har bir binoda alohida LAN-larni o'rnatish va ularni ko'priklar va lazer havolalari bilan ulash butun sayt bo'ylab bitta kabel o'tkazgandan ko'ra arzonroq bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, yukni joylashtirish uchun mantiqiy ravishda bitta LANni alohida LANlarga ajratish kerak bo'lishi mumkin. Masalan, ko'plab universitetlarda talabalar va o'qituvchilar uchun hisoblash uchun minglab ish stantsiyalari mavjud. Fayllar odatda fayl server mashinalarida saqlanadi va so'rov bo'yicha foydalanuvchilarning mashinalariga yuklab olinadi. Ushbu tizimning ulkan ko'lami barcha ish stantsiyalarini bitta LAN-ga o'rnatishni taqiqlaydi - bu zarur bo'lgan umumiy o'tkazuvchanlik darajasi juda yuqori. Buning o'rniga, rasmda ko'rsatilgandek, ko'priklar bilan bog'langan bir nechta mahalliy tarmoqlardan foydalaniladi. Har bir LAN o'z fayl serveriga ega ish stantsiyalarining klasterini o'z ichiga oladi, shunda ko'p trafik bitta LAN bilan cheklanadi va magistralga yuk qo'shmaydi.

1-rasm Magistral bilan bog'langan bir nechta mahalliy tarmoqlar bitta LANning imkoniyatlaridan yuqori bo'lgan umumiy yukni ko'tarish uchun.

Shunisi e'tiborga loyiqki, biz odatda LAN-larni 1-rasmdagi kabi (klassik ko'rinishda) ko'p tomchi kabellar sifatida jalb qilsak ham, ular tez-tez hublar yoki ayniqsa kalitlar bilan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, unga bir nechta mashinalar ulangan uzun ko'p tomchi kabel va markaz ichiga bog'langan mashinalar bilan uyadan funktsional jihatdan bir xil. Ikkala holatda ham, barcha mashinalar bir xil to'qnashuv domeniga tegishli va ularning barchasi freymlarni yuborish uchun CSMA / CD protokolidan foydalanadilar.

To'rtinchidan, ba'zi holatlarda bitta LAN yuk uchun etarli bo'ladi, ammo eng uzoq mashinalar orasidagi jismoniy masofa juda katta (masalan, Ethernet uchun 2,5 km dan ortiq). Kabelni yotqizish oson bo'lsa ham, juda uzoq muddatli qaytish tufayli tarmoq ishlamaydi. Yagona echim - bu LANni ajratish va segmentlar orasidagi ko'priklarni o'rnatish. Ko'priklar yordamida bosib o'tilgan umumiy jismoniy masofani ko'paytirish mumkin.

Beshinchidan, ishonchlilik masalasi mavjud. Bitta LANda uzluksiz axlat oqimini chiqarishni davom ettiradigan nuqsonli tugun LANni nogiron qilishi mumkin. Ko'priklarni binolarning yong'in eshiklari singari muhim joylarga qo'yish mumkin, chunki bu dahshatli vaziyatga tushib qolgan bitta tugun butun tizimni yiqitmaydi. Ko'rgan narsasini nusxa ko'chiradigan takrorlovchidan farqli o'laroq, ko'prik nimani oldinga yo'naltirishi va nimani oldinga surmasligi haqida o'z ixtiyori bilan dasturlashtirilishi mumkin.

Oltinchidan va oxirgi ko'priklar tashkilot xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Ko'pgina LAN interfeyslari tartibsiz rejimga ega bo'lib, unda barcha ramkalar kompyuterga, faqat unga yo'naltirilganlarga berilmaydi. Ayg'oqchilar va bandlar bu xususiyatni yaxshi ko'radilar. Ko'priklarni turli joylarga o'rnatib, sezgir trafikni oldinga tashlamaslik uchun ehtiyot bo'ling, tizim ma'muri tarmoqning ayrim qismlarini ajratib turishi mumkin, shunda uning trafigi qochib ketishi va noto'g'ri qo'llarga tushmasligi mumkin.

Ikki port ko'prigidan foydalanish:

2-rasm oddiy ikki portli ko'prikning ishlashini tasvirlaydi. Simsiz (802.11) LAN tarmog'idagi A xostida simsiz LAN ulangan (802.3) chekilgan tarmoqdagi B xostiga yuborish uchun paket mavjud. Paket MChJ sublayeriga tushadi va MChJ sarlavhasini oladi (rasmda qora rangda ko'rsatilgan). Keyin u MAC sublayeriga o'tadi va unga 802.11 sarlavhasi qo'yiladi (shuningdek, rasmda ko'rsatilmagan treyler). Ushbu jihoz havoga chiqib ketadi va asosiy stantsiya tomonidan qabul qilinadi, chunki u belgilangan chekilgan tarmoqqa o'tishi kerak.

802.11 tarmog'ini 802.3 tarmog'iga ulaydigan ko'prikka urilganda, u jismoniy qatlamdan boshlanadi va yuqoriga qarab harakat qiladi. Ko'prikdagi MAC pastki qatlamida 802.11 sarlavhasi echib olinadi. Keyin yalang'och paket (MChJ sarlavhasi bilan) ko'prikdagi MChJ sublayeriga topshiriladi. Ushbu misolda paket 802.3 LAN uchun mo'ljallangan, shuning uchun u ko'prikning 802.3 tomonidan pastga qarab harakat qiladi va u chekilgan tarmoqqa o'tadi. K turli xil mahalliy tarmoqlarni birlashtiruvchi ko'prik k har xil turdagi MAC pastki qatlamlari va k xil fizik qatlamlarga ega bo'lishini unutmang.

2-rasm. 802.11 dan 802.3 gacha bo'lgan LAN ko'prigi: Ko'priqli daraxtlar:

Ishonchligini oshirish uchun ba'zi saytlar LAN juftlari o'rtasida parallel ravishda ikki yoki undan ortiq ko'priklardan foydalanadi, 3-rasmda keltirilgan. Biroq, bu tartib ba'zi bir qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi, chunki u topologiyada halqalarni yaratadi. Ushbu muammolarning oddiy namunasini 17.3-rasmda noma'lum manzilga ega bo'lgan ramka F qanday ishlashini kuzatish orqali ko'rish mumkin. Har bir ko'prikl, noma'lum yo'nalishlarga ishlov berishning odatiy qoidalariga rioya qilgan holda, toshqinlardan foydalanadi, bu misolda shunchaki uni LAN-ga ko'chirishni anglatadi. 2. Ko'p o'tmay, 1-ko'prikl F2 ni, noma'lum manzilga ega bo'lgan ramkani ko'radi, u LAN 1 ga ko'chiradi va hosil qiladi F3 (ko'rsatilmagan). Xuddi shunday, F4-ni ishlab chiqaruvchi LAN 1-ga F1 nusxasini ko'prikl (shuningdek ko'rsatilmagan). Endi 1-ko'prikl F4 va 2-nusxa F3-ni oldinga yo'naltiradi. Ushbu tsikl abadiy davom etadi.

3-rasm. Ikki parallel shaffof ko'prikl.

Ushbu qiyinchilikning echimi ko'priklarning bir-biri bilan aloqada bo'lishlari va har bir

LANga etib boradigan daraxt bilan haqiqiy topologiyani qoplashidir. Haqiqatan ham, xayoliy tsiklsiz topologiyani yaratish uchun mahalliy tarmoqlar o'rtasidagi ba'zi potentsial ulanishlar e'tiborga olinmaydi. Masalan, 4-rasm (a) da biz o'nta ko'priklar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan to'qqizta LANni ko'ramiz. Ushbu konfiguratsiyani tugunlar sifatida LAN-lar bilan grafikada qisqartirish mumkin. Ark ko'priklar bilan bog'langan har qanday ikkita LANni birlashtiradi. Shakl 4 (b) da nuqta chiziqlar sifatida ko'rsatilgan yo'larni tashlab, grafani yoyilgan daraxtga kamaytirish mumkin. Ushbu daraxt daraxtidan foydalanib, har bir LANdan boshqa har bir LANga to'liq bitta yo'l bor. Ko'priklar oraliq daraxt haqida kelishib olgandan so'ng, LANlar orasidagi barcha yo'nalish daraxtlar daraxtidan keyin amalga oshiriladi. Har bir manbadan har bir manzilga o'zgacha yo'l borligi sababli, ilmoqlar mumkin emas.

4-rasm (a) O'zaro bog'langan mahalliy tarmoqlar. b) mahalliy tarmoqlarni qamrab oluvchi yoyilgan daraxt. Nuqta chiziqlar yoyilgan daraxtning bir qismi emas.

Daraxtzorni qurish uchun avval ko'priklar daraxtning ildizi bo'lishi uchun bitta ko'prikn tanlashlari kerak. Ular ushbu tanlovni har biri ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatiladigan va butun dunyoda noyob ekanligiga kafolatlangan seriya raqamini translyatsiya qilish orqali amalga oshiradilar. Eng past seriya raqami bo'lgan ko'priklar ildizga aylanadi. Keyinchalik, ildizdan har bir ko'priklar va

LANgacha eng qisqa yo'llar daraxti quriladi. Ushbu daraxt - bu daraxt daraxtidir. Agar ko'prik yoki LAN ishlamay qolsa, yangisi hisoblab chiqiladi.

Ushbu algoritmning natijasi shundaki, har bir LANdan ildizga va shu tariqa har bir LANga noyob yo'l o'rnatiladi. Daraxt barcha LAN-larni qamrab olsa-da, hamma ko'priklar daraxtda mavjud bo'lishi shart emas (ko'chadan saqlanish uchun). Daraxt daraxti o'rnatilgandan keyin ham algoritm normal ishlash vaqtida topologiyada o'zgarishlarni avtomatik ravishda aniqlash va daraxtni yangilash uchun ishlashni davom ettiradi.

Adabiyotlar

1. Вычислительные системы сети и телекоммуникации Бройдо В.Л 2006
2. Интернет самоучитель Денисова 2004